

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

Online edition
Science Journal

The publication was founded in 2020.

Frequency: 6-12 issues per year.

Media registration number EL No. FS 77-80419 dated February 9, 2021, issued by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media.

Founder: Research and publishing center "Vestnik nauki"

Editorial team

Khalikov Albert Rashitovich (Editor-in-Chief), Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department Eli, Ufa University of Science and Technology; Efremenko Evgeniy Sergeevich, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head, Department of Biochemistry, Omsk State Medical University; Starchikova Margarita Valerievna, Ph.D., Associate Professor, Dept. socialization and personality development, KAU DPO Altai Institute for the Development of Education. A.M. Toporova; Volkov Alexander Ilyich, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Dept. Agroengineering and production technologies, processing of agricultural products, Mari State University; Maslova Zhanna Nikolaevna, Doctor of Philology, Associate Professor, Dept. Russian and Foreign Languages, Emperor Alexander I St. Petersburg State University of Communications; Tsaregorodtsev Evgeny Leonidovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dept. Technological machines and equipment, a branch of NRU MPEI in Smolensk; Simonova Svetlana Sergeevna, Ph.D. criminal law, criminal procedure and criminalistics, Volgograd Institute of Management, a branch of the RANEPa; Malyschenko Konstantin Anatolievich, Ph.D. Ph.D., Associate Professor, Dept. Economics and Finance, Humanitarian and Pedagogical Academy (branch) of KFU named after V. I. Vernadsky in Yalta; Svetlana Glebovna Gorbovskaya, Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Dept. French, St. Petersburg State University; Minina Natalya Nikolaevna, Ph.D., Associate Professor, Dept. Biology, Ecology and Chemistry, Bashkir State University; Snyatskaya Yuliya Aleksandrovna, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Higher School of Biotechnology and Food Production, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; Andryanina Anna Sergeevna, Ph.D., Associate Professor, Dept. pedagogy and psychology of childhood, Ural State Pedagogical University; Tavarov Saijon Shiralievich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dept. Life Safety, South Ural State University; Grinenko Svetlana Viktorovna, Doctor of Economics, Professor, Faculty of Tourism and Service, Sochi State University; Shevchuk Vyacheslav Vladimirovich, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Dept. Faculty Therapy No. 2, Occupational Pathology and Clinical Laboratory Diagnostics, Perm State Medical University. Academician E.A. Wagner of the Ministry of Health of the Russian Federation; Prelikova Elena Anatolyevna, Candidate of Social Sciences, Associate Professor, Dept. health and safety, Southwestern State University; Belaya Marina Nikolaevna, Ph.D., Associate Professor, Dept. Technogenic Safety and Metrology, Sevastopol State University; Enaldieva Madina Anatolyevna, Ph.D., Associate Professor, Dept. Descriptive Geometry and Geodesy, North Caucasus State Technological University Mining and Metallurgical Institute; Fedor Alekseevich Popov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Chief Researcher, Department of Computer Science and Automation (OVTIA), Dept. methods and means of measurement and automation (MSIA), JSC FNPC Altai, Biysk Technological Institute of AltSTU; Yulia Ivanovna Minina, Candidate of Economics, Associate Professor, Dept. Management and Digital Marketing, International Market Institute; Kulikov Sergey Nikolaevich, PhD, Leading Researcher, Laboratory of Immunology and Allergen Development, Kazan Research Institute of Epidemiology and Microbiology of Rospotrebnadzor; Lygin Sergey Alexandrovich, Ph.D., Associate Professor, Dept. biology, ecology and chemistry, Birk branch of the Ufa University of Science and Technology; Ilyin Igor Mikhailovich, PhD in Law, Associate Professor, Dept. state-legal disciplines, NovSU named after Yaroslav the Wise; Reshetnyak Sergey Nikolaevich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Dept. Energy and energy efficiency of the mining industry, NUST MISiS; Epikhin Alexey Ivanovich, Ph.D. Associate Professor, Head cafe Operation of ship mechanical installations FGBOU VO "GMU named after Admiral F.F. Ushakov".

CC license type supported by the journal: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Editorial office address:

450092, Ufa, st. S. Kuvykina, 18/1-47. Tel. : +7 (347) 262-82-35

Official site: <https://ip-journal.ru/>

E-mail: redactor.vestnic@gmail.com

© Proofreading and layout Scientific Publishing Center Vestnik Nauki LLC, 2023

© Team of authors, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	4
КОНЦЕПЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭФФЕКТОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАСС <i>В.В. Аполлонов, В.И. Богданов</i>	4
РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	15
СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕРОДА В ЗОНЕ БЕЛЫХ НЕТРАВЯЩИХСЯ ПОЛОС СТРУКТУРНО СВОБОДНОГО ФЕРРИТА <i>И.В. Панкратова, М.В. Хаустов</i>	15
РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ	25
SPOKEN ENGLISH IN PUBLIC SCHOOLS IN RUSSIA OR WHAT'S WRONG WITH THEM? <i>М.В. Koryakin</i>	25
РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ	32
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, А ТАКЖЕ С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА <i>Ю.Н. Кудрявцева</i>	32

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10157350>

УДК 621.452

**КОНЦЕПЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЭФФЕКТОВ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ МАСС**

В.В. Аполлонов,

д.ф.-м.н.,

Институт общей физики им. акад. А.М. Прохорова РАН,
ул. Вавилова 38, 119991, г. Москва.

В.И. Богданов,

д.т.н., эксперт ПАО «ОДК-Сатурн», проф.,

РГАТУ им. П.А. Соловьёва,

г. Рыбинск, проспект Ленина, 163.

Аннотация: Представлены результаты исследований по реализации пульсирующего рабочего процесса в реактивных двигателях, обеспечивающего при определённых условиях качественное улучшение тяговых характеристик за счёт многократного присоединения масс газа. Благодаря данному эффекту возможна эффективная реализация замкнутого цикла с сохранением тяги для лазерного ракетного двигателя. Значительное сокращение расхода рабочего тела имеет большое значение для космических двигателей.

Ключевые слова: лазерный ракетный двигатель, пульсирующий реактивный двигатель, присоединённая масса, замкнутый цикл, *STIG* – технология

CONCEPT OF A CLOSED CYCLE SPACE ROCKET ENGINE WITH IMPLEMENTATION OF MASS ATTACHMENT EFFECTS

V.V. Apollonov,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Institute of General Physics named after acad. A.M. Prokhorov RAS,
st. Vavilova 38, 119991, Moscow.

V.I. Bogdanov,

Doctor of Technical Sciences, expert of PJSC "UEC-Saturn", prof.,
RSATU named after P.A. Solovyova,
Rybinsk, Lenin Avenue, 163.

Annotation: The results of research on the implementation of a pulsating working process in jet engines are presented, which, under certain conditions, provides a qualitative improvement in traction characteristics due to the repeated addition of gas masses. Thanks to this effect, it is possible to effectively implement a closed cycle while maintaining thrust for a laser rocket engine. A significant reduction in the consumption of the working fluid is of great importance for space engines.

Keywords: laser rocket engine, pulsating jet engine, added mass, closed cycle, STIG technology

В США проведены испытания в космосе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Boeing X-37B. БПЛА летал почти два года, значительно менял орбиты, что требует больших расходов топлива и соответственно увеличенных объёмов баков, чего не отмечено. Известно только, что в полёте исследовались тепловые «колебательные» трубы, электрический ракетный (ионный) двигатель (ЭРД). Рабочее тело – газ ксенон. Двигатель создаёт сравнительно небольшую тягу для маневрирования в космосе. Слово «колебательный», наверное, может быть переведено и как пульсирующий. А в пульсирующем реактивном двигателе, как будет показано ниже, за счёт присоединения собственных, отработанных масс газа возможно сокращение расхода рабочего тела и возвращение его в рабочий цикл.

Итак, рассмотрим возможные процессы, которые могут быть использованы при создании подобного реактивного двигателя с реализацией новых научно-технических решений:

1. Проведенные в ПАО «ОДК-Сатурн» исследования пульсирующего рабочего процесса в реактивных двигателях (в основном, созданных на базе золотниковой камеры сгорания $V = \text{const}$.) показали возможность увеличения тяги выходного устройства за счёт присоединения массы газа как из внешней среды, так и отработанной (собственной - из предыдущего рабочего цикла) в колебательном процессе [1-3]. При скважности рабочих пульсаций, близкой к нулю, возникает взаимодействие масс, обусловленное разностью скоростей хвостовой части отработанной цикловой массы и фронта следующей за ней (рис. 1).

Рисунок 1 – Типичное распределение скорости U по длине L цикловых масс газа

В исследованиях [1] в определённых условиях было отмечено явление резкого, в 1,5 раза увеличения тяги, при незначительном изменении скорости истечения из выходного устройства. Это можно объяснить тем, что в выходном устройстве может происходить присоединение массы, повышающее тягу, т. е. одна и та же масса газа может создавать тягу сначала как активная, а затем как присоединенная. И это может происходить многократно. При этом происходит преобразование кинетической энергии (динамического напора) в импульс. Более подробно это изложено в [1].

2. Известно, что для традиционного ВРД (со стационарным рабочим процессом) в стендовых условиях: $H=0$; $V_{\Pi} = 0$ удельная тяга, примерно (в упрощенном виде), равна скорости истечения газа из сопла

$$R_{уд} \approx C_c$$

Для пульсирующего реактивного двигателя с присоединением отработанной собственной массы газа по аналогии с известным эжекторным усилителем тяги [4]:

$$P = G_g \cdot C_c \cdot \sqrt{(n+1) \cdot \eta} - G_g \cdot V_{\Pi}, \quad (1)$$

где $n = \frac{G_{пр}}{G_g}$ – коэффициент присоединения массы, определяется отношением присоединённого расхода (массы) газа $G_{пр}$ к расходу воздуха G_g ;

η – КПД процесса присоединения массы; в экспериментах [1] при неоднократном присоединении отработанной массы газа, при оптимальных параметрах рабочих пульсаций получены $\eta = 0,73$ и увеличение тяги на 40%; данный уровень η близок к КПД передачи энергии во второй контур ТРДД;

- здесь скорость C_c соответствует стационарному режиму истечения.

Тогда удельная тяга определится соотношением:

$$R_{уд} \approx C_c \cdot \sqrt{(n+1) \cdot \eta} - V_{\Pi}, \quad (2)$$

$$\text{при } V_{\Pi} = 0 \quad R_{уд} \approx C_c \cdot \sqrt{(n+1) \cdot \eta}. \quad (3)$$

Анализ полученных соотношений показывает, что в отличие от традиционного ТРДД здесь присоединённая масса при создании дополнительной тяги не испытывает отрицательного воздействия входного импульса. Скорость истечения газа не может определять удельную тягу как в обычном ВРД. Для её определения необходимо использовать известное отношение измеренной тяги к расходу воздуха через двигатель. Реактивная тяга будет создаваться на предельных скоростях полёта, где при стационарном истечении тяга не может быть получена. Скорость полёта, на которой происходит вырождение двигателя ($R_{уд} \approx C_c \cdot \sqrt{(n+1) \cdot \eta} - V_{\Pi} = 0$), будет зависеть в первую очередь от величины $\sqrt{(n+1) \cdot \eta}$, при $\sqrt{(n+1) \cdot \eta} > 1$ она будет больше исходной стационарной скорости истечения газа. Это расширяет возможности достижения больших

сверхзвуковых (гиперзвуковых) скоростей полёта, более подробно в [5].

Величина присоединенного расхода (массы) газа и КПД процесса присоединения меняются в зависимости от параметров рабочих пульсации, поэтому целесообразно [1] ввести понятие базовой, расчётной «квазистационарной» тяги и относительно ее оценивать прирост тяги от присоединения массы, определенный с использованием современных численных методов или экспериментально. В предварительных расчётах можно принимать $\eta = 0,7$ [1].

Для подтверждения полученных соотношений, определения соотношения удельной тяги и скорости истечения (в одной размерности) в реальном пульсирующем ВРД, было выполнено исследование с использованием данных отчёта [6] по испытаниям в США ПуВРД типа трофейного AS.1 (Германия).

Данные двигателя, необходимые для определения соотношения скорости истечения газа из сопла и удельной тяги в стендовых условиях: $H=0$; $V_{II} = 0$:

- расход воздуха, $G_v = 3 \text{ кг/с}$;
- диаметр сопла, $D_c = 386 \text{ мм}$;
- удельная тяга, $R_{уд} = 686 \text{ м/с}$;
- тяга, $R = 2058 \text{ Н}$

Для расчёта скорости истечения газа приняты следующие допущения:

- осреднённое полное давление на срезе сопла, $P_c^* = 0,166 \text{ МПа}$;
- температура торможения газа на срезе сопла без учёта возможного подсоса воздуха, $T_c^* = 2000 \text{ К}$.

Расчёт выполнен в квазистационарной постановке с использованием газодинамических функций. Получена осреднённая скорость истечения газа $C_c = 90 \text{ м/с}$. Известно, что скорость полёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с этими типами ПуВРД достигала 200 м/с (т.е. вдвое больше скорости истечения газа). Даже учитывая возможную некорректность принятых допущений, скорость истечения будет в разы меньше удельной тяги, $R_{уд} = 686 \text{ м/с}$. Видимо, целесообразно ввести понятия статической и динамической

составляющей тяги. Благодаря присоединению массы, статическая составляющая тяги может быть основной.

По данным отчёта [6] для разрешения противоречия между удельной тягой и скоростью истечения было введено понятие эффективной скорости истечения равной удельной тяге. Однако анализа причин и объяснения выявленного противоречия в отчёте [6] нет.

Таким образом, можно сделать вывод, что в пульсирующем двигателе происходит присоединение массы газа, повышающее его тяговую эффективность, и скорость истечения его может быть в несколько раз меньше удельной тяги (при одной размерности), т.е. подтверждается правильность получения соотношения (3). Можно предположить, что при наличии специально сконструированного отражателя с сеткой, закреплённого на сопле будет разрушен ответный процесс присоединения масс (на отражателе) с высоким уровнем гидравлических потерь и значительно погашена скорость газа (как приемлемый ущерб). При этом возможно сохранение части тяги и возврат на вход в двигатель рабочего тела, например, в пульсирующих (импульсных) электроракетных двигателях, что имеет огромное значение для полётов в космосе.

Был выполнен анализ газодинамических, тяговых характеристик, а также геометрических параметров других известных пульсирующих ВРД [7]. Для рассмотренных двигателей характерно сильное влияние отношения длины L двигателя к его диаметру d на удельный расход топлива. При увеличении данного отношения, и соответственно объёма выходного устройства двигателя, растёт присоединённая масса газа, что приводит к увеличению импульса и снижению удельного расхода топлива Суд (рис. 2) [8]. При этом максимальное давление сгорания изменяется незначительно. На рисунке 3 показана схема ПуВРД SNECMA 3340 «Escopette» с увеличенным L/d и рекордным удельным расходом топлива, близким к уровню, соответствующему малоразмерным ТРД. Можно предполагать, что здесь будет наименьшая скорость истечения газа.

Рисунок 2 – Зависимость удельного расхода топлива от отношения длины двигателя к его диаметру
 (1 – AS014; 2 – AU-8-75C (США); 3 – SNCAN (Франция); 4 – Саундерс-РО (Англия); 5 – AS.1 (Германия); 6 – Escopette (Франция))

Рисунок 3 – ПуВРД- Escopette (Франция)

3. Представляет интерес проведение экспериментов с космическим лазерным реактивным двигателем (ЛРД), использующим пульсирующий рабочий процесс [9]. Высокая температура продуктов воздействия лазерного импульса обеспечивает здесь высокую эффективность – многократное увеличение тяги. При этом противоречие в тяговых характеристиках объясняется многократным присоединением масс продуктов, получаемых при лазерном

воздействии. Следует напомнить, что в случае работы ЛРД в атмосфере рабочим телом является воздух. В случае же космического пространства рабочим телом может быть легковозгоняемое вещество, вводимое в зону оптического пробоя различными способами. Возврат в цикл такого высокотемпературного продукта проблематичен, но возможен.

4. В ГТУ получает распространение так называемая *STIG* – технология подачи воды в компрессор и пара в камеру сгорания. При этом уменьшается работа сжатия, увеличивается степень подогрева газа и пар становится рабочим телом. Часть пара, подаваемая в камеру сгорания оптимизирует процесс сгорания – происходит существенное снижение уровня эмиссий по окислам азота (NO_x) и окиси азота (CO). Обеспечивается значительное улучшение характеристик мощности, экономичности, снижение эмиссий NO_x , CO и капитальных затрат. После турбины вода отделяется и снова возвращается в цикл. В контексте решаемой задачи представляет интерес то, что зарубежная авиадвигателестроительная компания MTU рассматривает *STIG* – технологию даже для реализации разделения рабочих тел в авиационном конструктивном исполнении [10].

На основании изложенного, предлагается к рассмотрению следующая концепция космического ЛРД замкнутого цикла (рис. 4). Двигатель имеет два рабочих тела: активная пульсирующая высокотемпературная плазменная струя, создаваемая ЛРД с эффектом присоединения собственной массы и последующего присоединения окружающего ее массу второго рабочего тела. При этом в пульсирующей трубе (сопле) это комбинированное рабочее тело создаёт тягу и качественно снижает температуру до приемлемого для конструкции уровня. После сопла происходит гашение процесса присоединения масс и снижение скорости потока (диссипация энергии) в специальных устройствах, описанных выше. Затем из потока после теплообменника рабочее тело (подобно *STIG* – технологии) вновь направляется компрессором в ЛРД для разогрева лазерными импульсами, следующими с высокой частотой повторения. Данную концептуальную проработку следует считать предварительной.

Рисунок 4 – Схема космического ракетного двигателя замкнутого цикла с реализацией эффектов присоединения масс и STIG – технологий (1 – лазерный ракетный двигатель; 2 – пульсирующая труба (сопло); 3 – гаситель пульсаций; 4 – теплообменник (холодильник) с функцией разделения рабочих тел; 5 – компрессор (насос))

Заключение

Концептуальная проработка показала возможность создания космического ракетного двигателя замкнутого цикла с реализацией эффектов присоединения масс. Концепция двигателя базируется на отработанной конструкции лазерного ракетного двигателя, результатах теоретических и экспериментальных исследований эффектов присоединения масс в пульсирующем рабочем процессе реактивных двигателей для увеличения тяги. Однако, учитывая новизну тематики, для окончательного определения облика двигателя требуется проведение большого объема исследований.

Список литературы

- [1] Богданов В.И. Взаимодействие масс в рабочем процессе пульсирующих реактивных двигателей как средство повышения их тяговой эффективности / В.И. Богданов // ИФЖ. – 2006. Т. 79. № 3. 85-90 с.
- [2] Богданов В.И. Пульсирующий рабочий процесс в реактивной технике. / В.И. Богданов – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 130 с.
- [3] Богданов В.И. Результаты экспериментальной отработки золотниковой камеры сгорания постоянного объема. / В.И. Богданов,

С.П. Кузнецов. // Вестник СГАУ им. С.П. Королева. – Самара, 2011. №2. 123-130 с.

[4] Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. Наука. / Г.Н. Абрамович – М.: 1969. 824 с.

[5] Богданов В.И. Повышение тяговой эффективности реактивных двигателей для гиперзвуковых скоростей полёта при пульсирующем течении газа с присоединением массы. / В.И. Богданов // Полёт. – 2016. №1. 34-40 с.

[6] Манганиель Ю.Д. Эксплуатационные испытания ПуВРД диаметром 22 дюйма при различных моделируемых напорах встречного потока, проводимые на уровне моря. / Ю.Д. Манганиель, М.Ф. Валерайн, Р.Х. Эссиг // Докладная записка лаборатории изучения авиационных двигателей. Кливленд, Огайо. США. 1945. Интернет-ресурсы.

[7] Развитие бесклапанных ПуВРД. / Р. Маршал, П. Серванти – Bull. Assoc. maritime and airborne. – 1963. № 63. 611-630 с.

[8] Богданов В.И. Анализ тяговых характеристик пульсирующих реактивных двигателей и вывод соотношений для их определения. / В.И. Богданов, О.С. Боровкова, Ю.В. Колесников // Материалы докладов Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития двигателестроения». – Самара. 2014. 15-16 с.

[9] Аполлонов В.В. О возможности повышения эффективности лазерного ракетного двигателя за счёт присоединения масс газа ударных волн / В.В. Аполлонов, В.И. Богданов // Квантовая Электроника. – 2021. Том 51. № 7.

[10] MTU планирует участвовать в программе Boeing по разработке нового узкофюзеляжного самолёта. Обзорение по материалам иностранных публ ликаций ЦИАМ. Серия: авиационное двигателестроение №11/12. Ноябрь, 2022.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bogdanov V.I. Interaction of masses in the working process of pulsating jet engines as a means of increasing their traction efficiency / V.I. Bogdanov // IFJ. – 2006. T. 79. No. 3. 85-90 p.

[2] Bogdanov V.I. Pulsating workflow in reactive technology. / V.I. Bogdanov – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing. 2015. 130 p.

[3] Bogdanov V.I. Results of experimental testing of a constant volume spool combustion chamber. / V.I. Bogdanov, S.P. Kuznetsov. // Bulletin of SSAU named after. S.P. Queen. – Samara, 2011. No. 2. 123-130 p.

- [4] Abramovich G.N. Applied gas dynamics. The science. / G.N. Abramovich – M.: 1969. 824 p.
- [5] Bogdanov V.I. Increasing the thrust efficiency of jet engines for hypersonic flight speeds with pulsating gas flow with the addition of mass. / V.I. Bogdanov // Flight. – 2016. No. 1. 34-40 s.
- [6] Manganiel Y.D. Operational tests of a 22-inch diameter ramjet at various simulated oncoming flow pressures, conducted at sea level. / Yu.D. Manganiel, M.F. Valerain, R.H. Essig // Report of the laboratory for the study of aircraft engines. Cleveland. Ohio. USA. 1945. Internet Resources.
- [7] Development of valveless PURD. / R. Marshall, P. Servanti – Bull. Assoc. maritime and airborne. – 1963. No. 63. 611-630 p.
- [8] Bogdanov V.I. Analysis of the traction characteristics of pulsating jet engines and derivation of relations for their determination. / IN AND. Bogdanov, O.S. Borovkova, Yu.V. Kolesnikov // Materials of reports of the International scientific and practical conference “Problems and prospects for the development of engine building”. – Samara. 2014. 15-16 p.
- [9] Apollonov V.V. On the possibility of increasing the efficiency of a laser rocket engine by adding gas masses of shock waves / V.V. Apollonov, V.I. Bogdanov // Quantum Electronics. – 2021. Volume 51. No. 7.
- [10] MTU plans to participate in Boeing's program to develop a new narrow-body aircraft. Review based on materials from foreign publications of CIAM. Series: aircraft engine building No. 11/12. November, 2022.

© В.В. Аполлонов, В.И. Богданов, 2023

Поступила в редакцию 15.09.2023

Принята к публикации 27.09.2023

Для цитирования:

Аполлонов В.В., Богданов В.И. Концепция космического ракетного двигателя замкнутого цикла с реализацией эффектов присоединения масс // Инновационные научные исследования. 2023. № 9-1(32). С. 4-14. URL: <https://ip-journal.ru/>